

ARXITEKTURA-QURILISH CHIZMACHILIGINI O`QITISHDA ZAMONAVIY GRAFIK DASTURLARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Samiyeva Nozligul Dilshodjon qizi

Qo`qon davlat pedagogika instituti huzuridagi

Ўzbekiston sanoat texnikumi bitiruvchisi

Annotatsiya: Maqolada arxitektura-qurilish chizmachiligini o`qitishda foydalanish mumkin bo`lgan dasturlar, ularning ishlash mexanizmi, ustunlik tomonlari va ulardan foydalanishning ta`limdagi ahamiyati haqida fikr va tahlillar bayon etilgan.

Kalit so`zlar: Arxitektura-qurilish, chizmachilik, AutoCAD, dastur, Corel DRAW, BIM.

O`zbekiston Respublikasi mustaqillik sharofati bilan o`z taraqqiyotining yangi davriga kirdi. Xalqimiz o`zining boy tarixiy, madaniy va ma'naviy merosiga ega bo`ldi. Ming-ming yillik me'morchilik va shaharsozlik tariximizni, hattoki borib ko`rish ta'qiqlangan arxitekturaviy yodgorliklarni nafaqat ziyorat qilishga, balki ularni o`rganishga va restavratsiya qilishga ham keng imkoniyatlar yaratildi. Vatanimizda qadim zamonlardan boshlab yaratilgan nodir me'moriy obidalarni, shaharsozlikning yaratilish tarixini, qurilish usullari va qoidalarini talabalarga xolisona o`rgatish zamoni keldi.

Bugungi kunda yurtimizda arxitektura-qurilish sohasiga chuqur e`tibor qaratilmoqda. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 18-maydagi "Arxitektura va qurilish sohasida davlat xizmatlari ko`rsatishning arim ma`muriy reglamentlarini tasdiqlash to`g`risida"gi 370-sonli qarori orqali soha rivojlanishining yangi yo`nalishlari belgilab berildi hamda bu bo`yicha reglament

tuzildi.¹ Undan tashqari sohani rivojlantirish maqsadida qator xalqaro toifadagi arxitektor-quruvchilar, quruvchi-dasturchilar jalb etilmoqda.

Me'morchilik fani hamma vaqt ijtimoiy, siyosiy va g'oyaviy omillarni hisobga olgan, ularga mos holda rivojlangan. Muhandis quruvchilar arxitekturaning, asosan texnik masalalari bilan ish ko'rib, konstruksiyalar va qurilish usullarini o'ziga jo etgan estetik imkoniyatlarini yaqqol tasavvur qilishlari kerak bo'ladi. Bu jihatdan qaraganda, arxitektura tarixiy tajribasi nafaqat keng malumotlar beradi, shuningdek, u muammoni nazariy o'ylashga o'rgatadi, konstruksiyalar va badiiy shakllarning o'zaro bog'liqligiga oid ko'p qirrali nazariy masalalarni hal qilishga yordam beradi.

Shu kabi inshootlar yaratish uchun esa quyidagi; 3DS MAX, MM flash, GIF animator, ArchiCAD, AutoCAD, Kompas, Photoshop, Corel DRAW va Xara kabi dasturlar ishlab chiqilgan. Bu dasturlardan foydalanish bugunki kun yoshlaridan katta masuliyat, kuchli bilim va sabr talab qiladi. Maktab 8-9 sinf chizmachilik darslari chizma chizish qoidalari, chizmachilik atamalari va h.k.lar haqida tushuncha berilib o'tiladi. Oliy o'quv yurtlarida esa maktab, kollejlarda olgan bilimlarga tayanib, chizmachilik fanining keyingi bosqichdagi bilimlar beriladi. Bunda talabalar geometrik jism yoki biror bir binoning 2 proektsiyasi va yaqqol tasvirini chizishni, detal 2 proektsiyasiga qarab yaqqol tasvirlarni tasavvur qila olishlari, fazoviy tasovvurlarini shakllantirib borishlari kerak. Chizmachilik darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanib yuqorida aytib o'tilgan sifatlarni tezroq va aniqroq erishishimiz mumkin.

Bugungi kunda yuqorida sanab o'tilgan dasturlar orasidan AutoCAD dasturi boshqalariga nisbatan samaraliroq deb topilmoqda. AutoCAD – programmasidan foydalanishdan maqsad loyihalarni aniq o'lchamli va chizilgan chizmani xohlagan yerini o'zgartirish va ancha vaqtni tejashva bir qancha loyihalarni o'z xotirasida saqlashi, rangli va rangsiz chizmalarni yaratish mumkinligi bilan ajralib turadi. Qolaversa zamonaviy texnologiyalardan foydalanib zamon talabi asosida loyihalar yaratish mumkin bo'ladi. 3D- MAX- programmasi ancha mushkul programma

¹ www.lex.uz

bo'lishiga qaramay qurilish chizmachiligiga foydalanish mumkin.² Jismlarni yaratish va ularni harakatlantirib maketlar yaratib programma orqali uying ichiga kirib har bitta xonani eshikgini ochib ko'rish imkoniyatini beradi va loyihani videorolik tarzida ko'rish mumkin bo'ladi. Yana bulardan tashqari darsda vidioprojektlardan foydalanib katta ekrandagi tasvirni ko'p sonli auditoriyaga ko'rsatib qiziqarli aniq va zamonaviy dars o'tish mumkin. Zamonaviy kompyuterlardan foydalanib dars o'tishning ustunligi eng muhim rol o'ynaydi.

Bu erda shuni ta'kidlab o'tishimiz zarurki, o'quvchilar KOMPIAC 3D LT yoki AutoCAD grafik dasturlarini kompyuterda ishlash malakalari hamda proeksion chizmachilik asoslarini o'zlashtirgan bo'lsalar nisbatan tez egallashlari mumkin. Ko'p hollarda buning uchun 20-30 soat vaqt yetarli bo'lishi mumkin. Ammo bu vaqtni chizmachilik mashg'ulotlari hisobidan qoplashga aslo yo'l qo'yish mumkin emas. Har yili AutoCADning yangi versiyalari paydo bo'ladi, ammo eski versiyalarda yaratilgan loyihalarni saqlab qolganlar xavotirga tushmasligi mumkin.³ Dasturning yangi versiyalari R2 versiyasidan boshlab eski hujjatlarga mos keladi. AutoCAD - bu fikrlarni amalga oshirish vositasi. Tasvirlar, vizualizatsiya va animatsiya yaratishga imkon beradi. AutoCAD - Autodesk tomonidan ishlab chiqilgan 2 va 3 o'lchovli avtomatlashtirilgan loyihalash dasturi. Tizimning birinchi versiyasi 1982 yilda chiqarildi. AutoCAD va unga asoslangan ixtisoslashtirilgan dasturlar muhandislik, qurilish, arxitektura va boshqa sohalarda keng qo'llanildi. Dastur 18 tilda mavjud. Mahalliyashtirish darajasi faqat mos yozuvlar hujjatlarini tarjima qilishga to'liq moslashuvchanlikdan farq qiladi. Rus tilidagi versiya butunlay lokallashtirilgan, jumladan, buyruq qatori interfeysi va dasturiy ko'rsatma tashqari, barcha hujjatlar.

Arxitektura-qurilish sohasida Macromedia Flash dasturi yordamida ham animatsiya va taqdimot fayllarni yaratishimiz mumkin. Ammo Power Point ga qaraganda Macromedia Flash dasturda yaratilgan animatsiya fayllari to'liq siz

² А. В. Харьковский 3DS MAX 2019 лучший самоучитель. Издание 4-е, дополненное и переработанное Москва Астрель. 52-б.

³ Angel, E. (2015) Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with OpenGL, Addison Wesley. 47-б.

tomonigizdan yaratiladi va animatsiyalashtiriladi. Shu bilan birgalikda bu dasturda aktiv elementlar bilan ishlash va dasturlash imkoniyatlari mavjud. Asosan Macromedia Flash dasturida kichik animatsiya fayllari (kliplar), Internet saxifalar, elektron qo'llanmalar va hokazolar yaratish mumkin. Flash dasturda yaratilgan fayllar o'zining original, ishlash soddaligi, yaratilish murakkabligi, tezkorligi, multimediya jixozlanganligi va hajm bo'yicha kichikligi bilan ko'zga tashlanishadi.

Binoning ma'lumotlarini modellashtirish (BIM) obyektning jismoniy va funktsional xususiyatlarining raqamli ifodasidir. BIM - obyekt haqida ma'lumot olish uchun umumiy axborot resursidir va uning hayotiy jarayonida qaror qabul qilish uchun ishonchli asos yaratadi; eng erta kontseptsiyadan to mavjud bo'lgan buzulishga qadar mavjud deb ta'riflanadi. BIM qurilish sohasida yorqin yulduzdir. Texnologiya tashkil topganiga taxminan 10 yilga yaqin bo'lsa-da, so'nggi bir ikki yil ichida ushbu sohaga oid ko'plab mish-mishlar mavjud. Biz qanday ma'lumotli modellashtirish degani qanday ma'noni anglatishini bilamiz, ammo BIM nima? BIM jismoniy va funktsional loyiha ma'lumotlarini shakllantirish va boshqarish jarayonini qamrab oluvchi jarayon. Ushbu jarayonning natijasi BIM deb ataladigan narsadir yoki natijada loyihaning har bir jihatini tasvirlaydigan raqamli fayllarni aks ettiruvchi va loyiha aylanish jarayonida qarorlarni qabul qilishni qo'llab-quvvatlovchi axborot modellarini yaratadi. BIM uch o'lchamli modellardan boshqa hech narsa emasligiga ishonishdi, lekin aslida u yana bir narsadir. BIM tizimlari va shunga o'xshash texnologiyalarning faqat 3 o'lchamli (kenglik, balandlik va chuqurlik) emas, balki 4D (vaqt), 5D (xarajat) va hatto 6D (montaj) laridir.⁴

Yuqoridagilardan xulosa qilib aytish mumkinki, milliy istiqloq g'oyasiga sodiq, yetarli intellektual salohiyatga ega, ilm- fanning zamonaviy yutuqlari asosida mustaqil fikr va mushohada yurita oladigan shaxslarni tarbiyalash hamda raqobatbardosh, yuqori malakali kadrlarni tayyorlash masalasi o'quv adabiyotlarining yangi avlodini yaratishni talab qilmoqda. Mafkuraviy hamda

⁴ N.O.Axmedov, va b. Uch o'lchovli kompyuter grafikasini o'qitishda elektron ta'lim texnologiyalaridan foydalanish. 2018. 91-b.

mazmun va mohiyati jihatdan eskirgan, to'liq an'anaviy (bosma) usulda nashr etilayotgan darsliklarning ma'lum qismi yangi ta'lim tizimining talab va ehtiyojlariga javob berolmay qoldi. Bugungi kunda deyarli har yili, kerak bo'lsa yiliga bir necha marotaba yangi dasturlar, yangi texnologiyalar yuzaga chiqmoqda. Arxitektura-qurilish chizmachiligini o'qitishni zamonaviy grafik dasturlarsiz tasavvur qilish imkonsiz. Shunday ekan bo'lajak arxitektor-quruvchilarni o'qitishda eng zamonaviy qurilmalar, dasturiy ta'minot masalasini maksimal ko'rinishda ijobiy hal etish yorqin kelajak garovi bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Do'smatov, D. qizi Shodiyeva, GN (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH.
2. qizi Shodieva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). RINCIPLES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 11, pp. 38-43).
3. Shodiyeva, G. N. K., & Dustmatov, H. (2022). CLASSIFICATION OF WORDS IN UZBEK AND ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF VERBS. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(4), 234-237.
4. Usmanova, D. ., & Shodieva, G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK LANGUAGE. *Academic Research in Educational Sciences*, 3(6), 1276–1280.
5. Sotvoldiyevna, U. D. (2022). Political Euphemisms in English and Uzbek Languages (A Comparative Analysis). *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 9, 92-96.
6. Satvoldievna, U. D. (2021). Axiological Characteristics Of English, Uzbek And Russian Phraseological Units. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 40-45.
7. Abdilkadimovna, K. N. (2022). THEORETICAL ANALYSIS OF GENDER RELATED WORDS IN ENGLISH LANGUAGE. YOUTH, SCIENCE,

- EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, 1(2), 179-182.
8. Satvoldievna, U. D., & Qizi, A. M. N. (2020). Comparative typological analysis of semantic-structural features of conditional inclination in different systematic languages. *Проблемы современной науки и образования*, (4-2 (149)), 21-23.
 9. Усмонова Д. С. Роль и особенность соматических фразеологизмов различных языков //Мировая наука. – 2019. – №. 9. – С. 250-252.
 10. Komilova N. GENDERED LEXICON OF ENGLISH LANGUAGE //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. B4. – С. 192-194.
 11. Usmonova, D. S., & Yusupova, M. I. Q. (2021). Comparative analysis of the somatic phraseological units of the english and russian languages with the component “heart”. *Current research journal of philological sciences (2767-3758)*, 2(11), 94-99.
 12. Усмонова Д. С. Роль и особенность соматических фразеологизмов различных языков //Мировая наука. – 2019. – №. 9. – С. 250-252.
 13. Satvoldievna, U. D., & Qizi, R. K. B. (2020). Linguistic analysis of puns in the English language. *Проблемы современной науки и образования*, (2 (147)), 38-40.